

EMILIA FERREIRO UM CLÁSSICO DA EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES EPISTÊMICAS E PEDAGÓGICAS

 DOI: 10.5281/zenodo.15765035

Amanda de Lima Bezerra

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). amandabezerralima125@gmail.com.

Beatriz Assunção Câmara

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). beatrizcamara39@gmail.com.

Danielle Melo da Silva

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). danyasilva0256@gmail.com.

Filipe Moura

Graduando do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). mourafilipe948@gmail.com.

Hozana Costa Santos

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). hozanna.costha@gmail.com.

Laudirene da Silva

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). silvalaudhy@gmail.com.

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com.

RESUMO

O presente artigo faz uma análise sobre Emilia Ferreiro como um clássico da educação brasileira. A autora é psicóloga, educadora argentina que destacou-se nos estudos sobre a psicogênese da língua escrita. Neste contexto busca-se demonstrar sobre perspectivas relacionadas ao processo de escrita. No livro "Psicogênese da Língua Escrita", publicado pela primeira vez no Brasil em 1984 pela editora Artes Médicas, destaca diversas formas como a criança aprende a ler e escrever. Ferreiro pretendeu demonstrar como realiza a construção da língua escrita com crianças. O principal objetivo deste estudo é analisar o que Emilia Ferreiro fez, como suas observações. O foco da autora é pesquisar como os estudantes aprendem. Para realizar o referido trabalho, foi desenvolvido uma pesquisa de cunho qualitativa, com o intuito de apresentar relações de aprendizagem com foco na escrita. Neste contexto foi pesquisado em livros e artigos que ressaltam sobre metodologias de ensino para desenvolver a escrita dos estudantes. Tendo em vista o construtivismo que foca nas relações sociais dos alunos. Entretanto, a língua escrita é mais que um conjunto de formas gráficas. Essa abordagem evidencia a importância do contexto social e das interações na aquisição da linguagem escrita. Ao considerar o construtivismo, o aluno é visto como sujeito ativo em seu processo de aprendizagem, construindo conhecimentos a partir de suas experiências. A escrita, nesse sentido deixa de ser apenas a reprodução de códigos e passa a representar um processo de construção de sentido.

Palavras-chave: Língua Escrita. Aprendizagem. Emilia Ferreiro. Estudante.

ABSTRACT

This article presents an analysis of Emilia Ferreiro as a classic figure in Brazilian education. The author is an Argentine psychologist and educator who stood out in her studies on the psychogenesis of written language. In this context, the aim is to demonstrate perspectives related to the writing process. In *"The Psychogenesis of Written Language"*, first published in Brazil in 1984 by Artes Médicas Publishing House, Ferreiro highlights the various ways in which children learn to read and write. Her intention was to show how children construct written language. The main objective is to analyze that Emilia Ferreiro made observations rather than applied methods in the classroom. Her focus was on researching how students learn. To carry out this work, a qualitative research approach was adopted, aiming to present learning relationships with a focus on writing. In this context, books and articles were consulted that emphasize teaching methodologies for developing students' writing skills, considering the constructivist approach that emphasizes students' social interactions. However, written language is more than a set of graphic forms. This approach highlights the importance of the social context and interactions in acquiring written language. When considering constructivism, the student is seen as an active subject in the learning process, building knowledge from their experiences. Writing, in this sense, ceases to be merely the reproduction of codes and becomes a process of constructing meaning.

Keywords: Written Language. Learning. Emilia Ferreiro. Student.

INTRODUÇÃO

Em um cenário em que ainda se enfrentam desafios relacionados ao analfabetismo e ao letramento funcional, revisitar o legado de Ferreiro é fundamental

para repensar as práticas de ensino e reafirmar o compromisso com uma educação de qualidade, inclusiva e transformadora. Seu pensamento continua sendo uma referência indispensável para todos que acreditam no poder da educação como instrumento de autonomia, cidadania e justiça social.

A partir de uma perspectiva construtiva, influenciada pelas teorias de Jean Piaget, Ferreiro propôs que a criança não é um agente passivo na aprendizagem da leitura e escrita, mas um sujeito ativo que constrói seu conhecimento a partir de hipóteses e interações com o mundo letrado. A aprendizagem da escrita se dá por etapas sucessivas, nas quais a criança formula e reformula concepções sobre o funcionamento do sistema de escrita.

Esta abordagem trouxe novas reflexões para a prática pedagógica e questionou métodos tradicionais, muitas vezes baseados na memorização e na cópia. Tal abordagem se faz necessária pois a escrita tem suma relevância na formação do aluno, pode-se afirmar que ela é o ingresso para a cultura, o saber tecnológico e científico.

Diante disso, o presente artigo busca analisar as principais contribuições de Emilia Ferreiro para os estudos da alfabetização, destacando a relevância de seu pensamento para a prática educativa contemporânea e para a formação de educadores comprometidos com um ensino mais significativo e emancipador.

DESENVOLVIMENTO

Contextualização Histórica e Teórica de Emilia Ferreiro

A formação acadêmica de Emilia Ferreiro é um marco fundamental na educação, na alfabetização, como também na psicologia. Emília, uma pesquisadora inovadora, é reconhecida pelo mundo todo, internacionalmente. Fez com que o processo de ensino-aprendizagem fosse entendido a partir de sua transformação na importância e na necessidade da leitura e da escrita.

Emilia se formou em psicologia em 1970 pela Universidade de Buenos Aires e, também estudou na Universidade de Genebra, local em que trabalhou como pesquisadora e assistente de Jean Piaget, e onde obteve seu doutorado sob orientação do próprio psicopedagogo. Com essa conquista, em 1971 voltou para sua cidade natal e teve a ideia de formar um grupo de pesquisa sobre a alfabetização e

publica sua tese de doutorado: “Les Relations Temporelles dans le Langage de L’enfant”. Em 1977, na Argentina, Emilia se exilou na Suíça, onde levou consigo os dados das pesquisas, que foram feitas por sua equipe, sobre a psicogênese da língua escrita.

Ainda quando estava na Universidade de Genebra, Emilia deu início uma pesquisa sobre as dificuldades de aprendizagem das crianças de Monterrey, no México, teve ajuda de Margarida Gómez Palácio. No ano de 1979 mudou para o México, na companhia do marido, Rolando García (físico e epistemológico) e no mesmo ano, publica seu livro sobre: “Los Sistemas de Escritura em el Desarrollo del Niño”. Na companhia de Margarida Gómez Palácio, as duas publicam o livro: “Nuevas Perspectivas Sobre Los Procesos de Lectura y Escritura”, em 1982.

A partir das experiências vividas na área da alfabetização nos países da Argentina, Brasil, México e Venezuela; Emilia publicou três obras importantes:

- . La Alfabetización em Processo (1985).
- . Psicogênese da Língua Escrita (1986).
- . Los Hijos del Analfabetismo (1989).

Emilia deu continuidade no trabalho que Piaget desenvolveu, que foi sobre a epistemologia genética, teoria essa que é centrada no conhecimento e desenvolvimento natural da criança, mas Emilia elaborou outro estudo dentro do que Piaget iniciou, que foi o desenvolvimento da escrita.

No ano de 1974, ainda na Universidade de Buenos Aires, Emilia elaborou vários experimentos com crianças que têm como origem os processos de aprendizado que será necessário ser usado nos métodos tradicionais de ensino da leitura, como também da escrita.

Teoria da Psicogênese da Língua e da Escrita

“A construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora aberta à interação social, na escola ou fora dela. Neste processo a criança passa por etapas com avanços e recuos, até se apossar do código linguístico e dominá-lo. O tempo necessário para o aluno transpor cada uma das etapas é muito variável, (PARANÁ, 2025)”.

Nesta ótica, a psicogênese da língua escrita foi desenvolvida por Emilia Ferreiro em parceria com Ana Teberosky, sob influência das ideias de Jean Piaget. Essa teoria trata do processo de aquisição da escrita pelas crianças, mostrando que elas não

aprendem a escrever de forma passiva ou mecânica, mas sim como sujeitos ativos que constroem seu conhecimento sobre a escrita gradualmente. Para a autora, o processo de aquisição da escrita é um fenômeno cognitivo, em que a criança, desde muito cedo, é um sujeito ativo, formulando hipóteses sobre o funcionamento do sistema alfabético e reorganizando continuamente seu entendimento a partir das experiências sociais e linguísticas que vivência.

Segundo Emilia Ferreiro 1999, a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, na escola ou fora dela. No processo de aprendizagem, toda criança passa por etapas com avanços e recuos, até dominar o código linguístico nativo. No entanto, o tempo para o aluno transpor cada uma das etapas é bem variado e depende de muitos fatores, dentre os quais, podemos citar: a qualidade da estimulação e da linguagem. A teoria exposta em “Psicogênese da Língua Escrita” revela que toda criança passa por quatro fases até sua alfabetização:

- Pré-silábica: Essa etapa se divide em 2 níveis, o primeiro nível é aquele no qual a criança associa a fala com a escrita, onde a escrita geralmente é feita por meio de rabiscos e garatujas. E o segundo nível é aquele que ocorre quando a criança já sabe diferenciar letras de figuras e números.

- Silábica: A segunda etapa indica a condição em que a criança começa a perceber que a escrita representa os sons da fala passando a identificar a separação das sílabas no momento da fala. E esse nível também se divide em 2 níveis. O primeiro onde a escrita não tem um valor sonoro. Porém, no segundo nível a criança usa a mesma prática de escrita para mostrar cada sílaba.

- Silábico-alfabética: A terceira etapa é a Silábico Alfabético, ela ocorre quando a criança percebe na sua escrita que está faltando letras. Nessa fase a criança abandona a hipótese da sílaba e passa a ter a necessidade de um número mínimo de letras na sua escrita.

- Alfabética: Essa é a última etapa na qual a criança percorre durante o seu processo de alfabetização. Nesse último nível a criança já entende o mecanismo de escrita. Neste nível, o aluno já domina que para cada sílaba, são letras, que juntas vão formar palavras, a criança domina a relação entre as letras e os sons, conseguindo ler e escrever corretamente, com os erros gramaticais e de ortografia sendo corrigidos com o tempo.

Os níveis demonstrados neste trabalho não indicam apenas erros, mas formas de pensamento lógico e coerente com a fase de desenvolvimento da criança. Cada

hipótese construída reflete o esforço cognitivo da criança para compreender a relação entre fala e escrita. Assim, a escrita é compreendida como um sistema que se constrói progressivamente e não como um simples reflexo da fala.

Vale destacar, que a proposta da psicogênese valoriza o erro como parte do processo de aprendizagem, uma vez que este revela as estruturas cognitivas que estão sendo mobilizadas. Essa abordagem exige do educador uma postura investigativa e sensível, capaz de interpretar os indícios do pensamento infantil e oferecer intervenções adequadas que promovam o avanço das hipóteses.

Portanto, a teoria de Ferreiro transforma a prática pedagógica ao defender uma alfabetização que respeita o tempo e o processo de cada criança, inserindo-a em um ambiente alfabetizador rico e significativo.

Contribuições para a Prática Pedagógica na ótica de Emilia Ferreiro

Historicamente ensino é marcado por práticas tradicionais baseadas na memorização e na repetição de códigos linguísticos. Mas, para Emilia Ferreiro, a criança não é um ser passivo nessa construção, ou seja, é um ser ativo, que tem suas formas de construir suas próprias hipóteses. Rompendo assim com os métodos tradicionais de memorização mecânica e na homogeneização das aprendizagens.

"A criança não é um recipiente passivo que deve ser preenchido com conhecimento, mas um sujeito ativo que constrói seu próprio saber" (Ferreiro, 1985). Confirmando a ideia de que a criança participa da construção do próprio saber.

Nessa perspectiva, Jean Piaget que influenciou profundamente Emilia, aborda sobre a construção do conhecimento, defendendo que as crianças constroem o conhecimento de forma ativa a partir da interação com o meio.

"O conhecimento não é uma cópia da realidade. Conhecer é agir sobre o objeto e transformá-lo para compreendê-lo." (Piaget, 1973, p. 15).

Baseado nessas pensamento e trazendo a realidade de hoje, as crianças necessitam de estímulos que impulem elas a ter a construção natural do conhecimento, gerando uma equilíbrio no processo.

Por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Essa criança que pensa não pode ser reduzida a um par de olhos, de ouvidos, e a uma mão que pega o lápis. Ela pensa no propósito da língua escrita. O processo de

alfabetização nada tem de mecânico, do ponto de vista da criança que aprende. (Ferreiro, 1985/2018, p. 68)

Neste contexto, após suas contribuições, ao invés de apenas decorarem regras, se observa que as crianças elaboram hipóteses que vão se transformando à medida que interagem com diferentes meios e contextos. Essa forma análise, valoriza o raciocínio infantil e propõe uma alfabetização que respeita o tempo e os modos de aprendizagem de cada aluno.

Com base nessas hipóteses, se reforça a ideia do professor mediador, que valoriza as concepções dos seus alunos, pois o professor observa, escuta e intervém de forma intencional, e não apenas mecânica.

Deste modo, o método de Emilia Ferreiro oferece uma abordagem holística e inovadora para a alfabetização, articulando o contexto sociocultural e as novas tecnologias de maneira significativa.

Uma das contribuições mais inovadoras de Ferreiro é a valorização do erro no processo de alfabetização. Para ela, os erros cometidos pelas crianças ao tentar escrever não devem ser vistos como falhas, mas como indicativos de suas hipóteses e estratégias de aprendizagem. Esses erros são oportunidades para que os educadores compreendam melhor o pensamento da criança e intervenham de maneira mais eficaz (Fonseca et al., 2024. Pg. 622).

Portanto, a análise ativa do professor permite identificar em qual nível de desenvolvimento a criança se encontra, por meio da escrita, de leituras e produções de textos, o que possibilita a elaboração de intervenções pedagógicas mais eficazes.

O professor passa a ser um facilitador da compreensão, mediando e planejando a aprendizagem. É importante, criar um ambiente rico em interações sociais e culturais, onde a todos possam aprender, compartilhando informações e assim tornando um espaço onde estimula avanços cognitivos consistentes.

É importante mencionar, que cada criança constrói seu caminho único, denotando a ideia de que as ações dos professores devem ser acessíveis, diversificada e desafiadora, onde atende a necessidade de cada indivíduo.

“A autora crítica métodos tradicionais de ensino da escrita que não consideram o estágio de desenvolvimento da criança, defendendo práticas pedagógicas mais personalizadas e adaptadas às necessidades individuais dos alunos” (Fonseca, 2024). Sendo assim, precisa contemplar práticas sociais de leitura e escrita, favorecendo a interação com diferentes gêneros textuais e suportes.

Nesta premissa o pensamento de Gardner 1983, diz que "A educação deve ser personalizada para responder às múltiplas inteligências e estilos de aprendizagem dos alunos", ou seja, o professor precisa promover atividades em que a educação se torne mais respeitosa, significativa e inclusiva.

Enfim, diante das contribuições de Ferreiro, o professor deve assumir uma postura de escuta e mediação, entendendo que a aprendizagem se dá por meio de trajetórias únicas que exigem sensibilidade, flexibilidade e intencionalidade pedagógica.

Envolve respeitar o tempo de cada criança e propor intervenções que dialoguem com seu nível de desenvolvimento e com sua forma singular de pensar a escrita. Ser um professor de acordo com a teoria construtivista significa entender que lidamos com sujeitos individuais vivenciando processos complexos (Queiros, 2019, pag. 35). Respeitar o tempo de cada criança e propor intervenções que dialoguem com seu nível de desenvolvimento e com sua forma singular de pensar a escrita é parte crucial na posição do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas de Emilia Ferreiro trouxeram uma nova maneira de entender a alfabetização, rompendo com os métodos tradicionais baseados na repetição e memorização. A partir das ideias de Jean Piaget ela mostrou que a criança não aprende de forma passiva, mas constrói seu conhecimento ativamente, passando por diferentes etapas até compreender o sistema da escrita.

Essa visão mudou a prática pedagógica, dando mais importância ao pensamento da criança e ao seu jeito de interpretar a escrita. O professor passou a ser visto como alguém que observa, escuta e intervém de forma significativa, respeitando os diferentes momentos de aprendizagem de cada aluno.

Entretanto, as teorias de Ferreiro também influenciaram programas de alfabetização no Brasil e começaram a fazer parte da formação de professores, apesar disso, ainda existem desafios e resistências à aplicação dessas ideias nas escolas em geral. Sendo assim, seu trabalho deixou grandes contribuições para uma alfabetização respeitosa e próxima da realidade das crianças, envolvendo aspectos sociais em relação a aprendizagem e construção ativa da mesma.

Dessa forma, as contribuições de Emília Ferreiro continuam sendo fundamentais para repensar práticas pedagógicas, e promover uma educação mais democrática e inclusiva.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Iris Aparecida Maximiano de. ALFABETIZAÇÃO: níveis da escrita de acordo com Emília Ferreiro. **ALFABETIZAÇÃO: níveis da escrita de acordo com Emília Ferreiro**, 2023. Disponível em:

<<http://www.repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2451>> Acesso em: 23 mai. 2025.

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. **Psicogênese da língua escrita**. 17. ed. Porto Alegre: Artmed, 1999.

FONSECA, Nilson da Cruz et al. A ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA PERSPECTIVA DE EMÍLIA FERREIRO. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 8, p. 618-629, 2024. Disponível em: <<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/15141/7888>> Acesso em: 23 mai. 2025.

FONSECA, Nilson da Cruz et al. A Alfabetização e Letramento na perspectiva de Emília Ferreiro. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 8, p. 618-629, 2024. Disponível em: <<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/15141/7888>>. Acesso em 27 mai. 2025

FONSECA, Stéfany Santos de Brito. Metodologias e Práticas de Alfabetização e Letramento: uma proposta baseada em Emília Ferreiro. 2024. Disponível em: <https://repositorio.ifes.edu.br/bitstream/handle/123456789/5019/TCC%40.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 25 mai. 2025

GARDNER, Howard. Frames of Mind: **The Theory of Multiple Intelligences**. New York: Basic Books, 1983.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Organização do trabalho pedagógico – **Emilia Ferreiro**. 2025. Disponível em: <http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=334>. Acesso em: 27 mai. 2025.

PIAGET, Jean. **A psicologia da criança**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

QUEIROS, Márcia de Sousa. **Alfabetização: reflexões sobre alfabetização e a importância do processo de construção da escrita**. 2019. 56 f. Monografia (Graduação em Pedagogia) – Universidade Federal do Tocantins, Campus

Universitário de Miracema, Miracema do Tocantins, 2019. Disponível em:
<https://umbu.uft.edu.br/handle/11612/2843>. Acesso em: 22 mai. 2025.